

Original paper

TARIX FANINI O'QITISH TIZIMIDA TALABALARNING VATANPARVARLIK QADRIYATLARINI SHAKLLANTIRISHNING DIDAKTIK TAMOYILLARI

© J.N. Seitkasimov¹✉

¹Nukus davlat pedagogika instituti, Nukus, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: mamlakatlar o'rtasidagi madaniy, tarixiy va geografik farqlarga qaramay, ularning barchasi yoshlarda ham, umuman jamiyatda ham vatanparvarlikni tarbiyalashda o'xshash muammolarga duch kelmoqda. Boshqa mamlakatlarning yuzaga keladigan muammolarni muvaffaqiyatli hal qilish usullarining qo'llanilishini o'rganish o'z fuqarolarini vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning milliy strategiyasini ishlab chiqishga, o'z amaliyotini yuqori samaradorlik ko'rsatkichlariga olib kelib, dunyodagi o'zgarishlarga moslashuvchan tarzda javob berishga yordam berishi mumkin.

MAQSAD: vatanparvarlik tarbiyasining maqsadi ta'lim oluvchilarda yuksak ijtimoiy faollikni, fuqarolik mas'uliyatini, ma'naviyatni rivojlantirish, ijobiy qadriyatlar va fazilatlarga ega bo'lgan, ularni Vatan manfaatlarini yo'lida bunyodkorlik jarayonida namoyon eta oladigan, davlatni mustahkamlash, uning hayotiy muhim manfaatlarini va barqaror rivojlanishini ta'minlashga qodir bo'lgan fuqarolarni shakllantirishdan iborat. Ushbu maqsad butun pedagogik jarayonni qamrab oladi, barcha tuzilmalarga kirib boradi, o'quv mashg'ulotlari va ta'lim oluvchilarning darsdan tashqari hayoti, xilma-xil faoliyat turlarini birlashtiradi.

MATERIALLAR VA METODLAR: vatanparvarlik tuyg'usi, avvalo, insonda yurtga nisbatan ichki va tashqi xavflarning oldini olishda mustahkam immunitet shakllanishiga xizmat qiladi. Vatan ravnaqi, yurt tinchligi va xalq farovonligi uchun kurashda tashabbuskor bo'lish, tinchlikni ko'z qorachig'idek asrash, unga fidoyilik bilan xizmat qilishga undaydi. Inson qalbidagi millat, Vatan, ajdodlar ruhi oldidagi burch va tuyg'ular qanchalik chuqur joy olgan bo'lsa, mahdudlik o'rniga milliy g'oyalar vujudga keladi. Mana shunday fazilatlarga ega insonlarda kurashchanlik, tashabbuskorlik, o'z o'zini anglash, millat, Vatan sha'ni va manfaatini himoya qilishdek muqaddas tuyg'ular shakllanadi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: talaba-yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash - bu millati, tili va kasbidan qat'i nazar, ularda Vatanga sadoqat tuyg'usini shakllantirish, ularni o'z fuqarolik burchi va konstitutsion majburiyatlarini bajarishga, jamiyat va davlat manfaatlarini himoya qilishga qodir shaxslar etib tarbiyalashga yo'naltirilgan davlat organlari, jamoat birlashmalari va boshqa tashkilotlarining ko'p bosqichli, tizimli, maqsadli va muvofiqlashtirilgan faoliyati hisoblanadi. Talabalarda davlat va jamiyat oldidagi o'zlarining mas'uliyatini anglab hissini tarbiyalash, buning uchun «o'quv-tarbiyaviy jarayonga yoshlarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash samarali shakllari va metodlarini tatbiq

etish, ilg'or pedagogik texnologiyalardan foydalanish, samarali metodik hamda moddiy-texnik bazasi zarur.

XULOSA: vatanparvarlik tuyg'usi, avvalo, insonda yurtga nisbatan ichki va tashqi xavflarning oldini olishda mustahkam immunitet shakllanishiga xizmat qiladi. Vatan ravnaqi, yurt tinchligi va xalq farovonligi uchun kurashda tashabbuskor bo'lish, tinchlikni ko'z qorachig'idek asrash, unga fidoyilik bilan xizmat qilishga undaydi. Inson qalbida millat, Vatan, ajdodlar ruhi oldidagi burch va tuyg'ular qanchalik chuqur joy olgan bo'lsa, mahdudlik o'rniga milliy g'oyalar vujudga keladi. Mana shunday fazilatlarga ega insonlarda kurashchanlik, tashabbuskorlik, o'z o'zini anglash, millat, Vatan sha'ni va manfaatini himoya qilishdek muqaddas tuyg'ular shakllanadi.

Kalit so'zlar: vatan, vatanparvar, vatanparvarlik, davlat, jamiyat, shaxs.

Iqtibos uchun: Seitkasimov J.N. Tarix fanini o'qitish tizimida talabalarning vatanparvarlik qadriyatlarini shakllantirishning didaktik tamoyillari // Inter education & global study. 2025. vol.3, №7. B.75–86.

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ.

© Ж.Н. Сейткасимов^{1✉}

¹Нукусский государственный педагогический институт, Нукус, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: несмотря на культурные, исторические и географические различия между странами, все они сталкиваются со схожими проблемами в воспитании патриотизма у молодежи и в обществе в целом. Изучение применения методов успешного решения возникающих проблем других стран может помочь разработать национальную стратегию воспитания своих граждан в духе патриотизма, доведения ее практики до высоких показателей эффективности, гибкого реагирования на изменения в мире.

ЦЕЛЬ: цель патриотического воспитания - развитие у обучающихся высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, формирование граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе ради интересов Родины, способных укреплять государство, обеспечивать его жизненные интересы и устойчивое развитие. Эта цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все структуры, объединяет учебную деятельность и внеучебную жизнь обучающихся, различные виды деятельности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: воспитание студентов в духе патриотизма - это многоуровневая, систематическая, целенаправленная и скоординированная деятельность государственных органов, общественных объединений и других организаций независимо от национальности, языка и профессии, направленная на формирование у них чувства верности Родине, воспитание их как личностей,

способных выполнять свои гражданские обязанности и конституционные обязанности, защищать интересы общества и государства. Воспитывать у студентов понимание своей ответственности перед государством и обществом, для этого «необходимо применять в образовательном процессе эффективные формы и методы духовно-нравственного воспитания молодежи, использование передовых педагогических технологий, эффективной методической и материально-технической базы».

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: воспитание студентов в духе патриотизма - это многоуровневая, систематическая, целенаправленная и скоординированная деятельность государственных органов, общественных объединений и других организаций независимо от национальности, языка и профессии, направленная на формирование у них чувства верности Родине, воспитание их как личностей, способных выполнять свои гражданские обязанности и конституционные обязанности, защищать интересы общества и государства. Воспитывать у студентов осознание своей ответственности перед государством и обществом, для этого необходимо «применять в образовательном процессе эффективные формы и методы нравственного и патриотического воспитания молодежи, использовать передовые педагогические технологии, эффективную методическую и материально-техническую базу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: чувство патриотизма, прежде всего, служит формированию у человека прочного иммунитета для предотвращения внутренних и внешних угроз стране. Оно мотивирует проявлять инициативу в борьбе за развитие Родины, мир страны и благополучие народа, хранить мир как зеницу ока и самоотверженно служить ему. Чем глубже в сердце человека обязанности и чувства к нации, Родине, духу предков, тем больше вместо ограничений возникает национальных идей. У людей с этими качествами формируются святыя чувства борьбы, инициативы, самосознания, защиты чести и интересов нации и Родины.

Ключевые слова: родина, патриот, патриотизм, государство, общество, личность.

Для цитирования: Сейткасимов Ж.Н Дидактические принципы формирования патриотических ценностей учащихся в системе обучения истории.. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №7. С.75–86.

DIDACTIC PRINCIPLES OF FORMATION OF PATRIOTIC VALUES OF STUDENTS IN THE SYSTEM OF TEACHING HISTORY.

© Jan'abay N. Seitkasimov¹✉

¹Nukus State Pedagogical Institute, Nukus, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: despite the cultural, historical and geographical differences between countries, they all face similar problems in raising patriotism in youth and in

society as a whole. Studying the application of methods for successfully solving emerging problems in other countries can help develop a national strategy for raising citizens in the spirit of patriotism, bringing its practice to high efficiency rates, and flexible response to changes in the world.

AIM: the purpose of patriotic education is to develop students' high social activity, civic responsibility, spirituality, and the formation of citizens with positive values and qualities capable of manifesting them in the creative process for the sake of the interests of the Motherland, capable of strengthening the state, ensuring its vital interests and sustainable development. This goal covers the entire pedagogical process, permeates all structures, unites educational activities and extracurricular activities of students, various types of activities.

MATERIALS AND METHODS: educating students in the spirit of patriotism is a multi-level, systematic, targeted and coordinated activity of state bodies, public associations and other organizations regardless of nationality, language and profession, aimed at developing in them a sense of loyalty to the Motherland, educating them as individuals capable of fulfilling their civic duties and constitutional obligations, protecting the interests of society and the state. To cultivate in students an understanding of their responsibility to the state and society, for this "it is necessary to apply in the educational process effective forms and methods of spiritual and moral education of young people, the use of advanced pedagogical technologies, an effective methodological and material and technical base."

DISCUSSION AND RESULTS: educating students in the spirit of patriotism is a multi-level, systematic, targeted and coordinated activity of state bodies, public associations and other organizations regardless of nationality, language and profession, aimed at developing in them a sense of loyalty to the Motherland, educating them as individuals capable of fulfilling their civic duties and constitutional obligations, protecting the interests of society and the state.

CONCLUSION: the feeling of patriotism, first of all, serves to form a strong immunity in a person to prevent internal and external threats to the country. It motivates to take initiative in the struggle for the development of the Motherland, the peace of the country and the well-being of the people, to keep peace as the apple of one's eye and selflessly serve it. The deeper in the heart of a person are the duties and feelings for the nation, the Motherland, the spirit of ancestors, the more national ideas arise instead of restrictions. People with these qualities develop sacred feelings of struggle, initiative, self-awareness, protection of the honor and interests of the nation and the Homeland.

Keywords: homeland, patriot, patriotism, country, society, personality

For citation: Jan'abay N. Seitkasimov. (2025) 'Didactic principles of formation of patriotic values of students in the system of teaching history., Inter education & global study, vol.3 (7), pp.75–86. (In Uzbek).

Vatanparvarlik jamiyat va davlat hayotining barcha sohalariga xos bo'lgan eng muhim, abadiy qadriyatlardan biri, shaxsning eng muhim ma'naviy boyligi sifatida tushuniladi. Vatanparvarlik shaxsning faol pozitsiyasida, Vatan farovonligi yo'lida o'zini namoyon etishga tayyorligida namoyon bo'ladi. Vatanparvarlik o'z Vatanga hurmat, uning tarixi, madaniyati, xalqning yutuqlari va qadriyatlariga daxldorlikni ifodalaydi.

Tarix fanini o'qitish tizimida talabalarning vatanparvarlik qadriyatlarini shakllantirishning didaktik tamoyillari to'g'risida gap ketar ekan, dastavval oliy ta'limdagi didaktik tamoyillariga to'xtalib o'tishni joiz topdik.

Didaktika (yunoncha «didacticos» - o'quv) - ta'lim jarayonida ta'lim, o'qitish va tarbiyalash nazariyasini ishlab chiquvchi pedagogika sohasi. «Didaktika» atamasini ilmiy muomalaga nemis pedagogi V.Ratke (1571-1635) kiritgan bo'lib, u o'zining ma'ruzalar kursiga «Didaktika bo'yicha qisqacha hisobot yoki Ratixiya o'qitish san'ati» nomini bergan. Chex pedagogi va mutafakkiri, «Buyuk didaktika» asarining muallifi Ya.A. Komenskiy didaktikaning mazmunini hammaga hamma narsani o'rgatish san'ati deb ta'riflagan.

Oliy maktab didaktikasi - pedagogik bilimlar tarmog'i, umumiy didaktikaning «shoxobcha»laridan biri. Oliy maktabning zamonaviy didaktikasi oliy maktab pedagogikasining o'qitish qonuniyatlari va tamoyillarini o'rganadigan, oliy ta'lim muassasasi sharoitida bo'lajak mutaxassisni kasbiy tayyorlashning mazmuni, metodlari, shakllari va texnologiyalari muammolarini tadqiq etadigan bo'limidir.

Prinsip (lotincha principium - boshlanish, asos) - tayanish kerak bo'lgan va amal qilish zarur bo'lgan asos.

O'qitish tamoyillari - boshlang'ich holatlar bo'lib, ular o'qitishning maqsad va vazifalari bilan belgilanadi va o'z navbatida o'qitishning shakl va metodlarini belgilaydi. Didaktik tamoyillar o'zaro bog'liq, bir-birini taqozo etadigan va bir-birini taqozo etadigan bo'lganligi sababli, ular o'qitishning zaruriy samaradorligini ta'minlaydigan boshlang'ich didaktik talablarning muayyan tizimini tashkil etadi, deb ta'kidlash mumkin.

Oliy maktab o'qituvchisi faoliyatida ilmiylik va o'quv birligi (o'rta maktab o'qituvchisiga qaraganda ko'proq darajada) kuzatiladi: u o'z bilim sohasini o'rganadi va shu bilan birga faol tadqiqotchi hisoblanadi.

Oliy maktabda deyarli barcha fanlarni o'qitish jarayonida bo'lajak kasb bilan bog'liq kasbiylashuv (o'rta maktabga nisbatan) muhim ahamiyat kasb etadi.

Sanab o'tilgan xususiyatlardan kelib chiqib, turli davrlarda oliy maktab didaktikasi tadqiqotchilari quyidagi tamoyillarni birinchi o'ringa qo'yishgan:

talabalarning ilmiy va o'quv faoliyatida birlikni ta'minlash (I.Kobilyatskiy);

kasbiy yo'naltirilganlik (A.Barabanchikov);

kasbiy mobillik (Yu. Kiselev, B. Lisitsin va b.);

muammolilik (T. Kudryavsev);

butun o'quv jarayonining emotsionalligi va majorligi (R. Net-zakaz, F. Naumenko);

talabalarning yosh, ijtimoiy-axloqiy va individual xususiyatlarini hisobga olish (I.Kobilyatskiy, M.Dyachenko, L.Kandibovich).

So'nggi paytlarda ularni ajratish bo'yicha aksariyat yondashuvlarni sintez qiluvchi o'qitish tamoyillari guruhi g'oyasi ilgari surildi:

oliy ta'limning bo'lajak mutaxassis shaxsini rivojlantirishga yo'naltirilganligi;
uzluksiz ta'limning ta'minlanganligi;
ta'lim jarayonini axborotlashtirish, texnik va texnologik jihatdan ta'minlash;
oliy ta'lim mazmunining fan (texnika) va ishlab chiqarish (texnologiyalar) rivojlanishining zamonaviy va prognoz qilinayotgan tendensiyalariga muvofiqligi;
oliy ta'lim muassasasida o'quv jarayonini tashkil etishning umumiy, guruhli va individual shakllarining maqbul nisbatini;
mutaxassislar tayyorlashning turli bosqichlarida o'qitishning zamonaviy usullari va vositalarini oqilona qo'llash;

mutaxassislarni tayyorlash natijalarining ular kasbiy faoliyatining muayyan sohasiga qo'yiladigan talablarga muvofiqligini, ularning raqobatbardoshligini ta'minlash.

Prinsiplar har doim qonunlarning funksional ahamiyatini o'z ichiga oladi. Shu ma'noda, oliy maktab pedagogikasi tomonidan ta'lim tamoyillari pedagogik bilimlarni tizimlashtirishning mantiqiy funksiyalarini, ilmiy-didaktik nazariyalarni qurishning tartibga soluvchi funksiyasini bajaradi va ilmiy-texnik ma'lumotlarning jadal o'sishi sharoitida nisbatan barqaror bilimlarning tashuvchilari bo'lib, butun pedagogik bilimlar tizimiga kirib boradi. Aynan shu sharoitda o'qitish tamoyillari didaktik qonun va qonuniyatlarni aks ettiradi.

Ta'limni insonparvarlashtirish tamoyili. Bu tamoyil talabaning eng yaxshi fazilatlari va qobiliyatlarini, uning hayotiy kuchlari manbalarini shakllantirish uchun shart-sharoitlar yaratishni anglatadi. Insonparvarlashtirish tamoyili o'qituvchi shaxsining psixologik o'zgarishini, uning axborot uzatish va talaba faoliyatini nazorat qilishdan kengash beruvchi va maslahatchiga aylanishini nazarda tutadi. Shunday qilib, zamonaviy talablar nuqtai nazaridan, talabaga ta'lim berish o'quv-tarbiya jarayonining markazi sifatida yuzaga keladi va uning shaxsiga hurmat, talablar, qiziqishlarni tushunish, talabaga ishonch insonparvar shaxsni tarbiyalashning asosiy qoidalari sifatida belgilanadi.

Ta'limning ta'limiy, rivojlantiruvchi va tarbiyaviy funksiyalari birligi tamoyili ta'limning ta'limiy, rivojlantiruvchi va tarbiyaviy funksiyalarining aksidir. U chuqur tarixiy ildizlarga ega. Turli mamlakatlar faylasuflari va pedagoglarining asarlarida (K.Gelvetsiy, D.Didro, J.J.Russo, I.Kant, Y.G.Pestalotssi va boshqalar) shaxsni, uning qobiliyatlarini rivojlantirish g'oyasi ta'lim va tarbiyaning majburiy tarkibiy qismi sifatida asoslangan. Ushbu g'oyaning ahamiyatini K.D.Ushinskiy «Amerikaning kashf etilishidan ko'ra ko'proq foyda keltiradigan» kashfiyot bilan taqqoslagan. OTM o'qituvchisi o'quv jarayonini rejalashtirar ekan, ta'lim, rivojlanish va tarbiyaning birligi tamoyilini amalga oshirish uchun maqbul sharoitlarni ta'minlash uchun barcha jihatlarni o'ylab ko'rish kerak.

Talabalarning faolligi va ijodiy mustaqilligi hamda ularning o'quv-bilish faoliyati natijalari uchun javobgarligi tamoyili. Ushbu tamoyil o'qituvchining yo'naltiruvchi va rag'batlantiruvchi roli ostida talabalarning faolligiga tayanishni nazarda tutadi: ta'lim oluvchi ta'lim maqsadini aniq anglaydigan, o'z ishini rejalashtirish va tashkil etishni, uni o'z-o'zini

tahlil qilish va o'z-o'zini nazorat qilishni, o'quv-bilish faoliyati natijalari uchun javobgarlikni anglashni biladigan ijodiy bilish faoliyatining subyekti bo'lishi kerak.

Z.E. Kabuldinov o'zining «Yoshlar tashkilotlari tajribasida fuqarolarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash» asarida Qozog'iston yoshlarini vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning asosiy tamoyillari sifatida quyidagilarni ta'kidlaydi:

respublikaning barcha yoshlar birlashmalarining vatanparvarlik tarbiyasi bo'yicha bir-biri bilan muvofiqlashtirilgan, aniq maqsadga yo'naltirilgan ishini nazarda tutuvchi tizimli-tashkiliy yondashuv tamoyili;

vatanparvarlikni shakllantirishda yoshlarning u yoki bu guruhi faoliyatining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda vatanparvarlik ishining o'ziga xos shakllari va usullaridan foydalanishni nazarda tutuvchi manzilli yondashuv tamoyili;

o'zining afsonaviy ajdodlari bilan faxrlanish tuyg'usini, turmushda va oila ichidagi munosabatlarda, o'qishda va bunyodkorlik mehnatiga yondashishda milliy an'analarni tarbiyalaydigan o'tmish avlodlarning tarixiy tajribasini hisobga olish prinsipi;

vatanparvarlik g'oyalari va qadriyatlarini targ'ib qilishda mintaqaviy shart-sharoitlarni hisobga olish tamoyili va hokazolar [1, 210].

Ushbu tamoyillar muayyan mamlakatning va undagi yoshlar tashkilotlarining o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib ilgari surilgan bo'lsa ham o'z mazmuniga ko'ra belgili darajada tadqiqotimiz muammosiga nisbatan tadbiq etilish imkoniga ega.

Vatanparvarlik tarbiyasi tarbiya jarayonining tarkibiy qismi bo'lib, ta'lim oluvchilarda yuksak vatanparvarlik ongini, Vatanga sadoqat tuyg'usini, fuqarolik burchini va Vatan manfaatlarini himoya qilish bo'yicha konstitutsiyaviy majburiyatlarni bajarishga tayyorlikni shakllantirish bo'yicha ta'lim tashkilotlarining tizimli va maqsadli faoliyatidir.

Vatanparvarlik tarbiyasining maqsadi ta'lim oluvchilarda yuksak ijtimoiy faollikni, fuqarolik mas'uliyatini, ma'naviyatni rivojlantirish, ijobiy qadriyatlar va fazilatlarga ega bo'lgan, ularni Vatan manfaatlari yo'lida bunyodkorlik jarayonida namoyon eta oladigan, davlatni mustahkamlash, uning hayotiy muhim manfaatlarini va barqaror rivojlanishini ta'minlashga qodir bo'lgan fuqarolarni shakllantirishdan iborat. Ushbu maqsad butun pedagogik jarayonni qamrab oladi, barcha tuzilmalarga kirib boradi, o'quv mashg'ulotlari va ta'lim oluvchilarning darsdan tashqari hayoti, xilma-xil faoliyat turlarini birlashtiradi.

Vatanparvarlik tarbiyasining dolzarbligi quyidagilar bilan belgilanadi:

O'zbekiston fuqarolarining ongi va his-tuyg'ulariga salbiy ta'sir ko'rsatadigan ijtimoiy makonning noqulay muhitini kengaytirish;

bozor iqtisodiyotining rivojlanish jarayonidan kelib chiqadigan yangi ijtimoiy-madaniy va iqtisodiy voqealar genezisi;

an'anaviy qadriyatlar tizimining buzilishi va qadrsizlanishi, avlodlar vorisligi va jamiyatdagi ijtimoiy ziddiyatlarning keskinlashuvi bilan bog'liq bo'lgan ko'plab o'n yilliklar davomida shakllangan avlodlar ijtimoiylashuvi mexanizmining asosiy ijtimoiy institutlari faoliyatining nomuvofiqlashuvi;

nigilizmning o'sishi, o'sib kelayotgan avlodning ma'rifiy va madaniy darajasining pasayishi;

yoshlar bilan ishlashda deformatsiyalar bilan kechadigan islohotlar mafkurasi; ijtimoiy ongni g'arblashtirish, O'zbekiston mentalitetiga begona, asosan amerikaparast qadriyatlarni joriy etish, milliy tarix, madaniyat, an'analarni siqib chiqarish.

Mavjud muammolarni yechishga quyidagi vazifalarni amalga oshirish orqali erishish mumkin:

jamiyatda, fuqarolarning ongi va his-tuyg'ularida ijtimoiy ahamiyatga molik vatanparvarlik qadriyatlari, qarashlari va e'tiqodlarini, O'zbekistonning madaniy va tarixiy o'tmishiga, an'analariga hurmatni qaror toptirish; fuqarolarni ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy, huquqiy, ekologik va boshqa muammolarni hal etishga yanada faol jalb etish uchun imkoniyatlar yaratish va ularning amalga oshirilishini ta'minlash; fuqarolarni O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga, qonuniylikka, ijtimoiy va jamoaviy hayot normalariga hurmat ruhida tarbiyalash, insonning konstitutsiyaviy huquqlari va burchlari, fuqarolik, kasbiy va harbiy burchi amalga oshirilishini ta'minlash uchun shart-sharoitlar yaratish; fuqarolarda O'zbekiston Respublikasining ramzlari - Vatanimiz gerbi, bayrog'i, madhiyasi, boshqa ramzlari va tarixiy qadamjolari bilan faxrlanish, ularga chuqur hurmat va ehtirom tuyg'ularini shakllantirish; fuqarolarda Vatanga xizmat qilish, uni himoya qilish ehtiyojini oliy ma'naviy burch sifatida shakllantirish uchun O'zbekistonda mavjud diniy konfessiyalarni jalb etish; ijtimoiy hayotdagi voqea va hodisalarni yoritishda televideniye, radio va boshqa ommaviy axborot vositalarining vatanparvarlik yo'nalishini kuchaytirish uchun shart-sharoitlar yaratish, vatanparvarlikka qarshi, axborotni manipulyatsiya qilish, zo'ravonlik kultiga asoslangan ommaviy madaniyat namunalarini targ'ib qilish, Vatan tarixini buzib ko'rsatish va soxtalashtirishga faol qarshi turish; irqiy, milliy, diniy bag'rikenglikni shakllantirish, xalqlar o'rtasida do'stona munosabatlarni rivojlantirish.

Vatanparvarlik tarbiyasining asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iborat: [2, 23].

1. Ma'naviy-axloqiy tarbiya - shaxsning oliy qadriyatlar, ideallar va mo'ljallarni, real hayotning ijtimoiy ahamiyatga molik jarayonlari va hodisalarini anglashi, ularga amaliy faoliyat va xulq-atvorda belgilovchi tamoyillar, pozitsiyalar sifatida amal qila olishi. U o'z Vatanga cheksiz muhabbat va sadoqatni, buyuk xalqqa mansubligidan, uning yutuqlari, sinovlari va muammolaridan faxrlanishni, milliy muqaddas joylar va ramzlarni e'zozlashni, jamiyat va davlatga munosib va fidokorona xizmat qilishga tayyorlikni o'z ichiga oladi. XX asrning so'nggi choragida pedagogika fanida M.Ch. Allertzayev, Ye.V. Bondarevskaya, T.I. Vlasova, P.N. Laptev, R.G. Yanovskiy va boshqalarning tadqiqotlarida ishlab chiqilgan.

2. Tarixiy-o'lkashunoslik tarbiyasi - o'tmishga daxldorlikning tarixiy-madaniy ildizlarini hissiy tajriba darajasida bilish, Vatanning betakrorligini, uning taqdiri, undan ajralmasligini anglash, ajdodlar va zamondoshlar faoliyatiga daxldorlik bilan faxrlanish, jamiyat va davlatda sodir bo'layotgan voqealar uchun tarixiy mas'uliyat. U insonni Vatanimizning ko'p asrlik tarixini, jahon va tarixiy jarayonda mamlakatning, jamiyatni rivojlantirish va mustahkamlashda, uni tashqi tahdidlardan himoya qilishda harbiy tashkilotning o'rni va rolini o'rganishga, xalqlarimizning mentaliteti, axloqi, urf-odatlarini, e'tiqodlari va an'analarining o'ziga xos xususiyatlarini, mamlakat erkinligi va mustaqilligi uchun kurashgan turli avlodlarning qahramonona o'tmishini tushunishga yo'naltiradi. Ushbu

masala M.A. Gorbova, L.P. Duz, Ye.N. Orchagin, N.N. Mixnev va boshqalar tomonidan o'rganilgan.

3. Fuqarolik-vatanparvarlik tarbiyasi - huquqiy madaniyat va qonunga itoatkorlikni, yuksak axloq va umumiy madaniyatni, aniq fuqarolik pozitsiyasini, o'z xalqiga ongli, beg'araz, ixtiyoriy xizmat qilishga va o'z konstitutsiyaviy burchini bajarishga doimiy tayyorlikni tarbiyalashdir. Fuqarolik-vatanparvarlik tarbiyasi fuqaroviylik kabi tushuncha bilan tavsiflanadi va birinchi navbatda shaxsda ijtimoiy hayotning to'laqonli ishtirokchisi bo'lishga imkon beradigan xususiyatlarni shakllantirishga qaratilgan bo'lishi kerak. Fuqarolik-vatanparvarlik tarbiyasi jarayonini olib borish zarur bo'lgan yo'nalishlarga o'z qadr-qimmatini, axloqiy ideallarini, huquqiy madaniyatini, intizomlilikini, faol ijtimoiy pozitsiyasini, o'z konstitutsiyaviy burchini bajarishga tayyorligini shakllantirishni kiritish lozim. Ushbu yo'nalish, birinchi navbatda, davlat va fuqaro o'rtasida shakllangan huquqiy bazaga asoslanadi, bu esa amalda yoshlarga barcha zarur huquqlarni beradi va ularni amalga oshirishga ko'maklashadi, bu esa ularda o'z mamlakati uchun qonuniy g'urur uyg'otadi, konstitutsiyaviy burchni chuqur anglashni shakllantiradi, jamiyat va davlatdagi siyosiy va huquqiy voqealar va jarayonlarni, harbiy siyosatni, mamlakat xavfsizligi konsepsiyasi va harbiy doktrinaning asosiy qoidalarini, mamlakat Qurolli Kuchlari, boshqa qo'shinlar, harbiy tuzilmalar va organlarning jamiyat va davlat siyosiy tizimidagi o'rni va rolini baholash va qadrlash ko'nikmalarini shakllantiradi. Fuqarolik-vatanparvarlik tarbiyasi masalalari N.S. Kolchina, A.V. Podgornov, O.X. Raximov, S.N. Smirnov va boshqalar tomonidan batafsil ko'rib chiqilgan.

4. Ijtimoiy-vatanparvarlik tarbiyasi avlodlararo ma'naviy-axloqiy va madaniy-tarixiy vorisiylikni faollashtirish, faol hayotiy pozitsiyani shakllantirish, olijanoblik va rahm-shafqat tuyg'usini namoyon etish, keksalarga g'amxo'rlik ko'rsatishga qaratilgan. Muayyan madaniyat kishisini, fuqaro va vatanparvarni qayta ishlab chiqarish jarayonida keng madaniy assotsiativliksiz zamonaviy ta'limning ijodiy va madaniyat yaratuvchi imkoniyati bo'lmaydi. Ijtimoiy-vatanparvarlik tarbiyasi masalalari bilan I.I. Valiyev, G. I. Vasilev, V.A. Golovanov, D.N. Dementev, V.V. Dyachenko, T.A. Kazimirskaya, A.A. Kozlov va boshqalar shug'ullanishgan.

5. Harbiy-vatanparvarlik tarbiyasi - bu vatanparvarlik tarbiyasining tarkibiy qismi va uning oliy shakli bo'lib, yoshlarda yuksak vatanparvarlik ongini, Vatanga xizmat qilish g'oyalarini, uni qurolli himoya qilish qobiliyatini shakllantirishga, armiyamiz qurollari bilan faxrlanishga, yurtimiz harbiy tarixiga, harbiy xizmatga va harbiy kiyim-kechakka muhabbat uyg'otishga, shonli harbiy an'analarni saqlash va ko'paytirishga qaratilgan. Harbiy vatanparvarlik tarbiyasining asoslari va mexanizmlari G. V. Agapov, N.A. Jilsov, A.N. Zaychikov, V.G. Ivanov, Yu.A. Lomtev, M.V. Solodkov va boshqalarning ishlarida ko'rib chiqilgan.

6. Qahramonlik-vatanparvarlik tarbiyasi ham vatanparvarlik tarbiyasining tarkibiy qismi bo'lib, u qahramonlik kasblarini, tariximizning muhim qahramonlik va tarixiy sanalarini targ'ib qilishga, ajdodlar faoliyati va ularning an'anasiga daxldorlik g'ururini tarbiyalashga

qaratilgan. Qahramonlik-vatanparvarlik tarbiyasi masalalari bilan V.V. Garbuzova, V.I. Kirilenko, V.I. Lutovinov, V.P. Okeanov, S.N. Yushenkov va boshqalar shug'ullanganlar.

7. Sport-vatanparvarlik tarbiyasi - insonning mehnat bozorida raqobatbardoshligini shakllantirish, kuch, chaqqonlik, chidamlilikni rivojlantirish, g'alabaga erishish irodasini tarbiyalash, o'zini namoyon qilish, musobaqalashish, sog'lom turmush tarzini olib borish zarurati, salbiy va zararli odatlarga to'sqinlik qilishga qaratilgan. Sport-vatanparvarlik tarbiyasi tizimining amalga oshirilishi kasalliklarning oldini olish, salomatlikni mustahkamlash, insonning yuqori ish qobiliyatini saqlash, fuqarolarning vatanparvarligini tarbiyalash, ularni Vatan himoyasiga tayyorlash, xalqlar o'rtasidagi do'stlikni rivojlantirish va mustahkamlash vositalaridan biriga aylanishiga imkon beradi hamda fuqarolarning jismoniy mashqlar va sport bilan shug'ullanishdan teng foydalanish huquqlarini kafolatlaydi. Vatanparvarlik tarbiyasining ushbu yo'nalishi quyidagi olimlarning ishlarida ko'rib chiqilgan: A.N. Virshikov, S.V. Galkin, A.A. Kudinov, Ye.A. Penkovskiy, Ye.S. Sadovnikov va boshqalar.

G.N.Kraynovning fikricha, tarix darslarida talabalarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda vizual manbalar, tarixiy hujjatlar va materiallar, «obrazga kirish» texnologik usuli, kinolavhalardan foydalanish, referat (esse) yozish va himoya qilish, o'lkashunoslik ishlari, faxriylarni, qiziqarli kishilarni taklif qilish, o'yinli ish shakllari, munozaralar, davra suhbatlari va boshqalardan foydalanish mumkin. [3, URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=28876>].

1. Vizual manbalar - bu vizual tasvirni yaratadigan va materialni o'rganish uchun asos bo'lgan, talabalarga yangi tarixiy bilimlarni beradigan rasmlar, chizmalar, fotosuratlar, voqealar xaritalari, taqdimotlar va boshqalar. Shu bilan birga, ular bilimlarni dolzarblashtirish, yangi materialni illyustratsiya qilish funksiyalarini bajaradi, o'quv jarayonining hissiy, tarbiyaviy elementini shakllantiradi. O'qituvchi muayyan tarixiy mavzuni o'rganishda talabalarni taqdimotli ma'ruzalar bilan chiqishlarga, kompyuter mini-muzeylari, virtual ekskursiyalar va boshqalarni tashkil etishga, geografik xaritalar, grafik tasvirlarni tanlashga jalb qilganda, u nafaqat fanga oid kompetensiyani rivojlantirishga hissa qo'shadi, balki ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan ko'nikma va malakalarni shakllantiradi, talabaning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantiradi, talabalar uchun muvaffaqiyat vaziyatini yaratadi. Bunda manbani tanlash muhim ahamiyatga ega bo'lib, u mazmunan tushunarli va yorqin, emotsional, qo'yilgan maqsadga, muammoli masalaga mos bo'lishi kerak.

2. Tarixiy hujjatlar va materiallar: farmonlar, qonunlar, buyruqlar, aktlar, shartnomalar, tarixiy qissalar, dostonlar, rivoyatlar va h.k. Ular bizni o'zlari yozilgan va qabul qilingan tarixiy davrga olib boradi. Tarixiy hujjatlar va materiallar talabalarning bilish faoliyatini rivojlantirish, tarixiy xotira va ma'lumotlarni avloddan avlodga yetkazish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Ularning pedagogik ta'siri faqat mazmuni bilangina emas, balki bayon qilish uslubi, emotsional xarakteri bilan ham amalga oshiriladi. Hujjat va materiallarni diqqat bilan o'qish va tahlil qilish talabalarni mustaqil fikrlashga, mulohaza yuritishga, u yoki bu tarixiy davr, shaxs xususiyatlarini ajrata olishga o'rgatadi. Shu bilan birga, hujjatlar

va materiallar bilan mustaqil ishlash talabalardan ma'lumotlarni tanqidiy idrok etishni, tadqiqot faoliyati ko'nikma va malakalarini shakllantirishni, ijodiy izlanishni va ma'lumotlarni boshqa manbalar bilan taqqoslashni talab qiladi.

3. «Obrazga kirish» texnologik usuli, bunda talaba o'qituvchining topshirig'i va uslubiy yordami bilan o'zini u yoki bu qahramon, tarixiy voqea personajining o'rniga qo'yishga harakat qiladi. Masalan, XX asr oxirida yashagan do'stingizga o'sha davrda qabul qilingan uslub va atamalar, tushunchalarga rioya qilgan holda maktub yozishingiz mumkin. Amaliy mashg'ulotda esa bu xatlarni o'qib berish, hatto kichik tarixiy sahna ko'rinishini tashkil etish mumkin.

4. Mashg'ulot davomida kinofilmida aks ettirilgan tarixiy voqeaning eng yorqin qismi ko'rsatilganda kinolavhalardan foydalanish. Mashg'ulotning bu shakli talabalarga yoqadi va katta tarbiyaviy ta'sir ko'rsatadi. Tarixiy shaxslar bilan tanishish uchun «soqov kino» kadrlarini ovozlashtirish kabi usuldan foydalanish mumkin. Bunda talabalar mazkur mavzuni oldindan mustaqil o'rganadilar. Film kadrlari ko'rilganda, filmning eng emotsional, syujet bo'yicha ahamiyatli qismida ovoz o'chiriladi. Keyin talabalar film qahramonlari aytgan so'zlarni taqdim etishlari va takrorlashlari kerak. Bu qahramon tushib qolgan xarakter va vaziyatni hissiy tasavvur qilish, u bilan birga sodir bo'layotgan voqealarni his qilish imkonini beradi. Kinolavhalardan ma'ruza mashg'ulotlarida, alohida voqealarni yoritish uchun hujjatli va badiiy filmlardan parchalar kiritilganda muvaffaqiyatli foydalanish mumkin.

5. Referat (esse) yozish va himoya qilish - talaba ma'lum bir mavzuni tanlab, uni atroflicha o'rganib, tadqiqot ishini yozadi, so'ngra taqdimot yordamida himoya qiladi. Keyinchalik talaba ushbu mavzu bo'yicha konferensiyalarda ma'ruza qilishi, ilmiy ishlar bo'yicha talabalar tanlovlarida ishtirok etishi mumkin. Bunday ish turi talabalarda eng kuchli taassurot qoldiradi. Masalan, «O'zbekiston Ikkinchi jahon urushi yillarida» mavzusi bo'yicha talaba o'lkashunoslik ishida ham qatnashib, qahramonlar, urush qatnashchilari, o'z qarindoshlari, yurtdoshlari haqida materiallar to'plashi mumkin. Talabalar urush voqealarini, jangchilarimizning jasoratini anglashga, o'zlarini maktabdan so'ng darhol yoki talabalik davridan o'z ixtiyori bilan frontga ketgan yigitning o'rniga qo'yishga intiladilar.

6. O'lkashunoslik ishlari, faxriylarni, qiziqarli odamlarni taklif qilish. Qiziqqan talabalarga oliy o'quv yurti, taniqli o'qituvchilar, urush va mehnat faxriylari haqida materiallar to'plash bo'yicha aniq topshiriqlar beriladi. To'plangan materiallar asosida devoriy gazetalar chiqariladi, oliy o'quv yurti gazetasida, materiallar to'plamlarida maqolalar chop etiladi. Vatanparvarlik ishining bunday shakli juda katta tarbiyaviy ahamiyatga ega. Shuningdek, an'anaga ko'ra, barcha birinchi kurs talabalari OTM tarixi muzeyiga tashrif buyurishadi, bunga alohida dars ajratiladi. Talabalar OTM tarixining asosiy bosqichlari, muhim voqealar va taniqli olimlar, o'qituvchilar, talabalar bilan tanishadilar, ulardan o'rnak oladilar. Shuningdek, o'qituvchilar talabalarga o'z hududidagi muzeylar, ko'rgazmalar, teatrlarga ekskursiyalar uyushtirishda ko'maklashadilar.

Sotsiologik tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatadiki, yoshlarda bilishning interfaol shakllariga, tarixiy voqealarning xolis va haqqoniy talqinlariga qiziqish ortib bormoqda, ular

voqelikni tushunishda optimistlar yoki pessimistlardan ko'ra ko'proq xabardor realistlar bo'lishni xohlashadi.

Shunday qilib, pedagogik ish tajribasi shuni ko'rsatadiki, o'qishni tarbiyadan, tarbiyani o'qishdan ajratib bo'lmaydi. Talabalarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda «Tarix» o'quv fani muhim o'rin tutadi. Yoshlar o'z mamlakatining tarixi, buyuk siyosiy arboblari, xalqining buyuk qahramonliklari, ajdodlarimiz qanday og'ir voqealar va mislsiz sa'y-harakatlar bilan Vatanni himoya qilgani va himoya qilgani, mamlakatni qurgani va rivojlantirgani haqida qanchalik chuqur bilimga ega bo'lsa, yoshlarning qalbi va ongida vatanparvarlik tuyg'usi shunchalik kuchli va mustahkam bo'ladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Кабульдинов З.Е. Патриотическое воспитание граждан на опыте молодежных организаций. Учебно-методическое пособие. – Астана, 2011. – 210 с
2. Выготский Л.С. Педагогическая психология / Под ред. В.В. Давыдова. – М.: Педагогика-Пресс, 1996. – 536 с. С.23.
3. Крайнов Г.Н. Формы и методы патриотического воспитания студентов на занятиях по истории // Современные проблемы науки и образования. 2019. №3. URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=28876> (дата обращения: 21.05.2025).

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Seitkasimov Jan'abay Nukusbaevich**, 13.00.02 - Ta'lim-tarbiya nazariyasi va metodikasi (tarix) 3-bosqich tayanch doktoranti, [**Сейткасимов Жанабай Нукусбаевич** 13.00.02 - Теория и методика образования (история) базовая докторантура 3 курс,], [**Seitkasimov Jan'abay Nukusbaevich**, 13.00.02 - Theory and Methodology of Education (History) Basic Doctoral Studies 3rd year,]; manzil: O'zbekiston, Nukus sh., Tachabbus ko'chasi, 15-uy [адрес: Узбекистан, ул. Тачаббус, 15, г. Нукус], [address: Uzbekistan, 15, Tachabbus st., Nukus city]